

FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM: EXPERIÊNCIAS DO CURSO DE EXTENSÃO EM TECNOLOGIAS DO CUIDADO

Ana Sarah Barros de Lima¹

Mariana Arruda Sales¹

Maria Vitoria Fonteles¹

Vitória Silva de Aragão²

Leilson Lira de Lima³

INTRODUÇÃO: A extensão universitária é um processo educativo, científico e cultural, que busca a articulação entre ensino e pesquisa. É uma construção de saberes compartilhados, entre acadêmicos e comunidade. Nesse contexto, os cursos de extensão fazem parte da formação do enfermeiro, assim torna-se importante para proporcionar aos profissionais a capacidade de pensar sobre o conhecimento como forma de desenvolver as competências demandadas na sua atuação profissional. **OBJETIVOS:** Objetivou-se relatar a contribuição da extensão universitária para formação acadêmica dos enfermeiros. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência originado a partir da vivência dos discentes de enfermagem no curso de extensão em tecnologias do cuidado, realizado entre fevereiro e maio de 2022, com duração de duas horas de aulas semanais, no período da tarde e uma vez por semana. O Curso de Extensão em Tecnologias no Cuidado em Saúde em Enfermagem é efetuado pelos ingressantes do segundo período de Enfermagem, na Clínica Escola de Atenção Primária (CEAP) e no Hospital de Assistência Integral Simulada (HAIS), localizados no Centro Universitário Christus, tendo como principal proposta possibilitar aos estudantes a ampliação das suas vivências/saberes/conhecimentos ainda no início da graduação para melhor desenvolvimento teórico/prático durante sua formação. Foram utilizados como recursos de ensino: registros escritos e apresentações de slides, através desses recursos os alunos realizam anotações no decorrer das aulas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** De modo geral, a experiência foi enriquecedora, visto que tivemos maior convívio com a atuação da

enfermagem no âmbito técnico, social e prático. Desta maneira, contribuindo para maior compreensão ao final de nossa formação. **CONCLUSÃO:** Constatase que a prática da extensão auxilia a formação acadêmica dos discentes, compondo uma estratégia interdisciplinar. Dessa forma, faz-se crucial a inserção de outros cursos que contemplem saberes formativos para as práticas de enfermagem.

Descritores: Formação em Enfermagem; Extensão Universitária; Cuidado em Saúde.

Referências: 1. Silva ALB, Sousa SC, Chaves ACF, Sousa SGC, Andrade TM, Filho DRR. A importância da Extensão Universitária na formação profissional: Projeto Canudos. Rev enferm UFPE on line; 2019. 2. [Freitas, Taísa de Paula Paiva](#); [Paula, Cristiane Cardoso de](#); [Zanon, Bruna Pase](#); [Meirelles, Fernando Setembrino Cruz](#); [Weiller, Teresinha Heck](#); [Padoin, Stela Maris de Mello](#). Contribuições da extensão universitária na formação de acadêmicos de enfermagem / Contribución de la extensión universitária en la formación de estudiantes de enfermería / Contributions of university extension on the formation of nursing academics. [Rev. enferm. UFSM](#); 2016. 3. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. Extensão Universitária: Organização e Sistematização. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Universidade Federal de Minas Gerais. PROEX. COOPMED Editora, 2007.

[1] Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário Christus (Unichristus)

[2] Enfermeira, Residente em Saúde Mental Coletiva pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará (ESP/CE)

[3] Enfermeiro, Professor do Curso de Enfermagem da Unichristus. Orientador.
